

**БУҒДОЙДА WEEDCLEAR 33,3 % Э.К. (“RAINBOW AGRISCIENCE” МЧЖ ҚҚ,
ЎЗБЕКИСТОН) ГЕРБИЦИДИНИ БИР ВА КЎП ЙИЛЛИК ИККИ ПАЛЛАЛИ
БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ**

¹Ахаджон Жамолов, ²Ҳайдаров Анваржон, ³Бахром Эшонқулов

^{1,2}Ўсимликлар карантини ва ҳимояси ИТИ Фарғона филиали катта илмий ходими

³Ўсимликлар карантини ва ҳимояси ИТИ Фарғона филиали кичик илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002970>

Аннотация. Гербицидлар (лот. herba – ўт, ўсимлик ва caedo — ўлдираман) — бегона ўтларни йўқотишида қўлланиладиган кимёвий моддалар. Қ. х. да дала, бедазор, боғ ва тоқзорлар, ўтлоқлардаги, йўл ёқаларидаги бегона ўтларга қарши қўлланилади. Гербицидларнинг бир неча хил препарат кўринишлари мавжуд: сувда эрийдиган кукунлар (далапон ва б.), сув билан аралашиб суспензия ҳосил қилувчи кукунлар (пахтон, которан, котофор, прометрин, гезагард, атразин, агелон ва б.), сув билан аралашиб эмульсия ҳосил қилувчи эмульсияланувчи концентратлар (трефлан, дуал, банол ва б.), тўлдиргич ҳамда таъсир қилувчи моддалардан ташкил топган гранула (донадор препарат)лар (гранулали далапон ва б.).

Калим сўзлар: Буғдой, икки паллали, трактор, ОВХ, қўл аппарат, сув, дала, бегона ўт, бир йиллик, кўп йиллик, хашират, сепиш, қарши кураш, гербицид, уруғ, химия, тажриба, синов.

Кириш. Ўзбекистонда ғалла етиштиришни кўпайтириш, биринчи навбатда, ҳосилдорликни ошириш керак. Бунинг учун замонавий интенсив деҳқончилик шароитида мавжуд барча захиралардан фойдаланиш зарур, бегона ўтларга қарши кураш кишлоқ хўжалигининг энг муҳим элементларидан биридир. Тадқиқотлар натижалари ва амалиётчиларнинг илғор тажрибаси шуни кўрсатадики, фермер хўжалиklarининг энергия билан таъминланишини ошириш, алмашлаб экишларни ихтисослаштириш, ўғитлар миқдорини кўпайтириш, суғориш, тупроққа ишлов беришни минималлаштириш, ғалла экинларининг интенсив қисқа пояли навларини жорий этиш ва бошқалар махсус, бевосита бегона ўтларга қарши курашга қаратилган, бегона ўтларнинг зарарлилигини камайтиришга ёрдам бермайди ва далаларнинг зарарланишини камайтиради.

Кишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида ҳозирги вақтда экинларни етиштиришда зараркунандалар, касалликлар ва бегона ўтларга қарши курашиш учун пестицидларнинг ҳар хил турлари мавжуд.

Бироқ, жаҳон тажрибаси кўрсатмоқдаки, бир хил таъсир этувчи моддага эга кимёвий препаратлардан доимий ва кенг миқёсда фойдаланиш ҳашаротларнинг инсектоакарицидларга, фитопатогенларни тизимли фунгицидларга, бегона ўтларнинг доимий қўлланиладиган Гербицидларга чидамлилигини кескин ортишига олиб келади.

Дон етиштиришни интенсивлаштириш орқали юқори ва барқарор ҳосил олиш мумкин. Бу технологиянинг моҳияти экинларни энг яхши ўтмишдошларига жойлаштириш, экинларни мувозанатли озиклантириш ҳамда бегона ўтлардан тизимли ҳимоя қилишдан иборат. Доимий бегона ўтларга қарши курашга қарамай, уларнинг тарқалиш майдони камаймаяпти. Бу бегона ўтлардан фақат агротехник усуллар билан ёки республикада қўлланиладиган препаратлар ёрдамида тозалаш мумкин эмас. Ушбу глобал

муаммони ҳал қилишда селектив гербицидларни излаш ва жорий этиш муҳим ўрин тутади. Ўсимликлар бегона ўтлар ва маданий ўсимликлар гербицидларга чидамлик даражаси билан фаркланади. Ўсимликларнинг чидамлиги уларнинг гербицидларни биотрансформация қилиш қобилияти билан боғлиқ ва ферментлар таъсирининг ўзига хослигини белгилайди. Бу гербицидларнинг турли хил сўрилиши, ҳаракати, парчланиши ва зарарсизлантирилишида ифодаланади. Маълумки, баъзи гербицидлар нуклеин кислоталарнинг алмашинувига ҳалақит беради ва ўсимлик метаболизмининг кўплаб бошқа алоқаларини бузади, бир қатор муаллифлар (Чкаников Д, Соколов М. 1973), чидамли ўсимликларни амалга ошириш оқибатларини бартараф этадиган механизмларга эга эканлигини таклиф қиладилар, галофеноксид кислоталарнинг гормонал фаоллигини амалга ошириш оқибатларини бартараф этиш, дарҳақиқат, кўпинча гербицид билан ишлаш дастлаб экинларнинг ўсишига тўсқинлик қилади ва қуруқ моддаларнинг тўпланишига олиб келади, баъзан метаболизмда сезиларли ўзгаришларга олиб келади, лекин аста-секин бу ўзгаришлар нормаллашади, ўсимликларнинг ҳолати нормал ҳолатга қайтади, баъзан эса ўсимликнинг ўсиши кузатилади. Шунинг учун чидамли ўсимликлар қандайдир тарзда гербицидларнинг дастлабки намоён бўлган фитотоксик таъсирини қоплаши ва тўлиқ ҳосилни таъминлаши мумкин.

Дала майдонида ўсадиган бегона ўтларнинг қисқача тавсифи

Шўра – *Amaranthus retroflexus* лалми ва суғориладиган майдонларда учрайдиган бир йиллик икки паллали бегона ўт. Баҳорда ҳаво ҳарорати 20⁰С га етганда қишлаган уруғдан униб чиқади. Июнь-июль ойларида гуллаб, июль-сентябрда мева тутади. Бўйи 100 см гача ўсади ва бир туп ўсимлик бир миллионгача уруғ беради. Қулай шароитда ҳар бир м² да 1000 гача майса униб чиқиши мумкин. Уруғи донни ва тупрокни ифлослантиради.

Олабўта - *Chenopodiaceae*. Асосан суғориладиган, баъзан еса лалми ерларда учрайдиган бир йиллик бегона ўт. Март-апрель ойларида униб чиқади. Бўйи 30-90 см гача ўсади. Донни ва тупрокни ифлослантиради.

Сарик ўт– *Eribimum cheirantoidis* L. Суғориладиган майдонларда учрайдиган бир йиллик икки паллали бегона ўт. Март-апрель ойида уруғидан униб чиқади. Бўйи 20-70 см гача ўсади ва май ойида гуллаб, июль-октябрь ойларида уруғи пишади. Уруғи донни ва тупрокни ифлослантиради.

Бўригарок - *Hibiscus trionum* L. - асосан суғориладиган ерларда 1 м² да ўртача 3-4 дона учрайдиган бир йиллик бегона ўт. Март-апрель ойларида униб чиқади. Гуллаши, мева бериши ерта баҳордан то кеч кузгача давом этади. Уруғлари орқали тарқалади ва 1500 донагача уруғ беради.

Семиз ўт – *Portulaca aliracca* L. Бир йиллик бегона ўт, бўйи 35 см гача бўлади. Пояси этли, туксиз, тарвақайлаган ярим ётиб ўсади, поясининг пастки қисмида ўрнашган барглари навбатланиб жойлашган. Кўсакчалари тухумсимон ёки думалоқ 5-8 см узунликда. Семизўтнинг гуллаши, уруғлаши июнь-октябрь ойларига тўғри келади.

Шиқилдоқ ўт – *Capsella bursa-pastoris* L. Бир йиллик икки паллали бегона ўт бўлиб, илдизи тўғри ўсади. Шиқилдоқ ўт асосан суғориладиган ерларда учраб, шу билан бирга баҳорги ва қишлоғчи формалари учрайди. Баҳорги формасининг уруғлари фақатгина баҳорда ўсади. Уларнинг уруғини ўсиши учун узок муддат керак. Шиқилдоқ ўтнинг уруғини пишиш муддати буғдойнинг пишиш даврига тўғри келиши натижасида

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

тупроқни ифлослантиради. Бир туп шикилдоқ ўт ўсув даврида 2000 дан 4000 донагача уруғ беради.

Қўйпечак - *Convolvulus arvensis* асосан сўғориладиган майдонларда учрайди. Март ойида уруғидан униб чиқади ва илдизи орқали ҳам кўпаяди. Илдизи бақувват, тупроқда 40 см чуқурликкача боради. Июль- сентябрда гуллайди, мева беради. Тупроқни уруғлари ҳамда илдизлари билан ифлослантиради, экинларга тирмашиб ўсади.

Тадқиқот ўтказиш жойи ҳамда усули

Тажриба синовлари Фарғона вилояти шароитида ўтказилди. WEEDCLEAR, 33,3% э.к. «Rainbow Agriscience» МЧЖ ҚҚ, Ўзбекистон гербицидининг биологик самарадорлигини дала шароитида «Қишлоқ хўжалиги экинларида Гербицидларни давлат синовидан ўтказиш бўйича йўриқнома» (Тошкент - 2007) бўйича амалга оширилди. Тасдиқланган ишчи дастурига мувофиқ ва буюртмачи билан келишилган ҳолда, тажрибалар қуйидаги схема бўйича ўтказилди:

1. WEEDCLEAR 33,3% э.к. – 0,5 л/га
2. ФЛУРОКСИПИР 36 % э.к – 0,55 л/га (андоза)
3. Назорат – дорисиз

Синов натижалари

Гербицидларни қўллашдан асосий мақсад вегетация даврида бир йиллик икки паллали бегона ўтларни ҳосилга зарар етказмасдан максимал даражада йўқ қилишга эришишдан иборат.

Бу маданий экинлар ривожланишининг дастлабки ўсув даврида, бегона ўтларнинг ўсишидан сезиларли даражада ошиб кетган ва ривожланишини кечиктириши мумкин бўлган даврда катта аҳамиятга эга.

Ушбу тажрибалар жадвалларда келтирилган. Унда экинларда пайдо бўладиган бир йиллик икки паллали бегона ўтларга қарши WEEDCLEAR, 33,3% эм.к. гербициди самарали эканлигини кўрсатади.

Флуроксипир, 36 % эм.к. (андоза) вариантыда 0,55 л/га сарф меъёрида қўлланилганда 15 кундан сўнг 1 м² да 0,47 дона, 30 кундан кейин 0,35 дона, 60 кундан кейин 0,28 дона қолди.

WEEDCLEAR, 33,3% эм.к. гербицидининг биологик самарадорлиги тажрибада 15, 30 ва 60 кунларда буғдойни бир йиллик икки паллали бегона ўтларга қарши 3 та назоратни ўртачаси 94,5% ни ташкил этди.

Буғдойга WEEDCLEAR 33,3 % э.к. бир ва кўп йиллик икки паллали бегона ўтларга қарши биологик самарадорлиги

Фарғона вилояти, Богдод тумани, ЎКваХИТИ Фарғона филиали, 11.04.2022й.

Бегона ўтларнинг номи	Ишлов дан олдин дона /м ²	Назорат дорисиз, дона/ м ²	Флуроксипир- (андоза) 36% э.к 0,55 л/га)		WEEDCLEAR 33,3% э.к. 0,5 л/га	
			дона/ м ²	%	дона/м ²	%
Ишловдан 15 кун сўнг						
Шўра	4,2	6,4	0,6	90,6	0,6	90,6
Олабўта	5,3	4,5	0,4	91,1	0,3	93,3
Сарик ўт	3,6	3,6	0,6	83,3	0,4	88,9

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Бўритарок	7,1	6,5	0,4	93,8	0,4	93,8
Семиз ўт	6,4	7,2	0,3	95,8	0,2	97,2
Шиқилдоқ ўт	3,4	4,1	0,5	87,8	0,5	87,8
Қўйпечак	3,5	4,2	0,6	88,7	0,6	89,9
Ўртача	5,0	5,4	0,47	91,3	0,4	92,0
Ишловдан 30 кун сўнг						
Шўра	4,4	6,4	0,2	96,9	0,4	93,8
Олабўта	5,2	4,5	0,4	91,1	0,3	93,3
Сариқ ўт	3,5	3,6	0,5	86,1	0,3	91,7
Бўритарок	6,4	6,5	0,3	93,4	0,4	93,8
Семиз ўт	3,2	7,2	0,3	95,8	0,2	97,2
Шиқилдоқ ўт	3,1	4,1	0,4	90,2	0,3	92,7
Қўйпечак	3,2	3,9	0,5	91,1	0,3	93,2
Ўртача	4,3	5,4	0,35	93,5	0,32	93,7
Ишловдан 60 кун сўнг						
Шўра	5,3	6,4	0,1	98,4	0,2	95,9
Олабўта	4,2	4,5	0,6	86,7	0,1	96,8
Сариқ ўт	3,1	3,6	0,1	97,2	0,2	94,4
Бўритарок	6,4	6,5	0,3	95,4	0,2	95,9
Семиз ўт	6,4	7,2	0,3	95,8	0,2	97,2
Шиқилдоқ ўт	3,3	4,1	0,3	92,7	0,1	96,6
Қўйпечак	3,7	4,3	0,4	92,3	0,1	95,8
Ўртача	4,8	5,4	0,28	93,5	0,2	93,9
3 та назоратни ўртачаси	4,7	5,4	0,4	93,2	0,3	94,5

ХУЛОСАЛАР

1. WEEDCLEAR, 33,3% эм.к. гербициди 0,5 л/га қўлашда бир ва кўп йиллик икки паллали бегона ўтларга қарши етарлича самарага эга, экинга фитотоксик таъсир кўрсатмади.

2. WEEDCLEAR, 33,3% эм.к. гербицидининг кузги буғдой экинларида бир ва кўп йиллик икки паллали бегона ўтларга қарши амалий ишлатишни тавсия этамиз (0,5 л/га). Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган кимёвий воситалар ва агрохимикатлар РЎЙХАТИга сарф-меъёри 0,5 л/га нормасида тавсия қилишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

REFERENCES

1. Ҳамраев А.Ш, Ҳасанов Б.А ва бошқалар. Ғалла ва шолини зараркунанда, касалликлар ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш.- Тошкент, 2000.

2. Очилов Р.О., Сагдуллаев А.У ва бошқалар. Ғаллазорларда гербицидларни қўллашга доир тавсиянома / Тошкент, 2010.
3. Лунева Х.Х. О ботанических наименованиях сорных растений// Ж.Защита и карантин растений.- М., 2003.- №11.- С.17-20.
4. Методические указания по Государственным испытаниям гербицидов на посевах с/х культур.- Ташкент, 2007.